

BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK
TAYYORGARLIGINING UMUMIY KONTSEPTSIYASI VA AHAMIYATI

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo xalqaro universiteti, tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098899>

Annotatsiya. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligining umumiy kontseptsiyasi va ahamiyati mavzusi ta'lim tizimining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Pedagogik-psixologik tayyorgarlik, o'qituvchining o'quvchilarga samarali ta'lim berish, ularning rivojlanish jarayonini to'g'ri tushunish va muvofiqlashtirishga yordam beradi. Tarix fani o'qituvchisi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, metodik va pedagogik usullarni to'g'ri tanlashi lozim. Ushbu tayyorgarlikning asosiy maqsadi - o'qituvchining o'z sohasidagi bilimlarini amaliy tarzda qo'llash, shuningdek, o'quvchilarning emotsional, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlashdir. Pedagogik-psixologik tayyorgarlik bo'lajak o'qituvchining nafaqat ilmiy yondashuvini, balki shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatini ham shakllantiradi. Buning natijasida, o'qituvchi o'quvchilarning tarixiy bilimlarni o'zlashtirishini ta'minlaydi va ularda tarixiy ongni rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: Pedagogik-psixologik tayyorgarlik, tarix o'qituvchisi, o'quvchilarni rivojlantirish, pedagogik metodlar, psixologik xususiyatlar, ta'lim jarayoni, pedagogik kompetensiya, emotsional rivojlanish, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish.

Hozirgi paytda amalga oshirayotgan zamonaviy maktab tarix o'qituvchisining xislatlari, uning dars jaroyondagi ijodiy faoliyati, tayyorgarlik holatlari XXI asrda shakllanib borayotgan, asosan amaliy ishida, pedagogik tajribalarni egallash jarayonida o'sib rivojlanib bormoqda. Pedagog tarix o'qituvchilarining faoliyatida psixologiyaning o'rni beqiyosdir. Chunki har bir pedagog ya'ni tarix fani o'qituvchisi dars o'tish jarayonida o'quvchilarining individual psixologik xususiyatlarini bilishi, yangi mavzuni tushuntirayotganda ham umumpsixologik qonuniyatlarni hisobga olgan holda darsni tashkil etishi ta'limning sifatiga ijobiy ta'sir etadi.

Hozirgi jamiyatimizda tarix o'qituvchilarining mustaqil ravishda bilimlarni egallab, o'z malakasini oshirib borishi bir tomondan o'qituvchilik faoliyatining borgan sari naqadar muvaffaqiyatli borayotganligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan muhim vazifa ekanligidan dalolat beradi. Chunki bu kechiktirib bo'lmas jarayon shaxsni intellektual qashshoqlikdan qutqarib qoladi. Psixologik nuqtayi nazardan o'qituvchi doimiy ravishda o'z bilimlarini oshirish bilan shug'ullanishi zarurdir.

Mart, 2025-Yil

Chunki o'qituvchilik mehnatining asosiy xususiyati ham shudir. Pedagog har doim odamlar orasida bo'larkan, u birinchidan, odamlarni ko'pdan beri qiziqtirib kelayotgan haqiqatni o'z qarashlari bo'yicha to'g'ri tushuntirib berishi lozim. Albatta, o'qituvchidagi bu tariqa qarashlar ko'p yillar davomidagi mehnat va hayot faoliyati jarayonida shakllanadi; ikkinchidan, tarix o'qituvchilarining o'zi axborotlarini olish uchun o'quvchilarga nisbatan cheklangan vaqt imkoniyatiga ega; uchinchidan, u o'ta tor doiradagi tengqurlari bilan- gina muloqotda bo'lish imkoniyatiga ega bolib, ko'pincha o'z kasbiga xos qiziqishlar bilangina cheklanib qoladi.

Ta'limning barcha ko'rsatkichlari, Z.I.Kalmikovaning ta'kidlashicha, anglash tezligi, yangi vazifalar hal qilinishiga erishish mumkin bo'lgan aniq ma'lumotlar hajmi, uni bevosita hal qilishdagi bosqichlar soni, natijaga erishishga yordam beruvchi ma'lumotlar miqdori, shuningdek, masalani hal qilish uchun sarflangan vaqt miqdori, o'z-o'zining bilimini oshirish qobiliyati, ishchanlik va chiniqqanlik darajasiga bog'liq.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining mustaqil bilim egallashi deganda, uning o'z bilimlarini doimiy ravishda kasbiy va umummadaniy axborotlar bilan to'ldirib, o'zining individual ijtimoiy tajribasini keng miqyosda doimo yangilab borishi tushuniladi.

O'qituvchiga nisbatan o'smirlarning talab va umidlari chet el psixologlari tomonidan tadqiq qilingan bo'lib, A.Djersildning izlanishlariga binoan bolalar quyidagi xarakterga ega bo'lgan o'qituvchilarni afzal hisoblar ekanlar:

- 1) mehribon, quvnoq, javobgarlikni his qiluvchi, barqaror insoniy sifatli;
- 2) haqiqatgo'y, batartib, halol, boshqalarni hurmatlovchi, tashkilotchilik sifatidagi;
- 3) boshqalar manfaatini o'ylaydigan, xalqparvar, sinf ishlari- da o'quvchilarga erkinlik huquqini beruvchi, qiziquvchan, ishtiyoqli va ishchan;
- 4) yoqimli ovozli, umumiy yoqimtoylik qiyofasidagi o'qituvchi.

V.Kessel tadqiqotlarida o'quvchilarning yosh xususiyatlariga bog'liq holda o'qituvchilarning mashhurlik va mashhur emaslik motivlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchining mashhurligi ko'p jihatdan uning materiallarni ko'rgazmali, jonli va muammoli tarzda yetkaza olish qobiliyatiga bog'liq ekan. V.S.Abramova, S.M.IUyusizova, V.A.Kan-Kalik va boshqalar "o'qituvchi-o'quvchi" munosabati bo'yicha izlanishlar olib borganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchining muloqotda do'st sifatida o'z o'rnini o'quvchilarning tengdoshlari va ularning ota-onalariga berganligi ko'rindi.

Pedagogik qobiliyat - bu qobiliyat turlaridan biri bo'lib, kishining pedagogik faoliyatga yaroqliligini va shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olishini aniqlab beradi. Pedagogik qobiliyatlarga quyidagilar kiradi:

- Tashkilotchilik qobiliyati
- Avtoritar qobiliyat
- Kommunikativ qobiliyatlar.
- Pedagogik xayol.
- Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati.

O'qituvchilik — inson jamiyati tarixi boshlangandan e'tiboran davom etib, shu bilan birga hamma vaqt jamiyat va jamoatchilik tomonidan e'tiborga loyiq deb hisoblanib, e'zozlab kelingan kasbdir.

Nasiriddin Tusiy o'zining “O'qituvchilarni tarbiyalash to'g'risida” degan asarida shunday deydi: “...O'qituvchi munozaralarni olib borishni, rad etib bo'lmaydigan darajadagi isbot qilishni bilishi, o'z fikrlarining to'g'riligiga ishonishi, nutqi esa mutlaqo toza, jumalari mantiqiy ifodalanadigan bo'lishi lozim... O'qituvchi nutqi hech qachon va hech qayerda zaharxandali, qo'pol yoki qattiq bo'lishi mumkin emas. Dars paytida o'qituvchining o'zini tuta olmasligi ishni buzishi mumkin...”.

Xulosa qilib aytgandan Har bir tarix o'qituvchisi o'z faoliyat tizimini ishlab chiqishi va unga qat'iy amal qilishi uning ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlarining muhim omillaridan biri bo'lib qoladi. Pedagog bir xil metodlarda dars o'tish bilan cheklanib qolmasligi lozim.

Aksincha, u o'qitish metodlarini takomillashtirish ustida tinimsiz ishlashi zarur va hart hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti TOSHKENT – 2018.
2. R.B.Yarmatov "Bo'lajak tarix o'qituvchilarining o'quv ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish" TOSHKENT "TURON-IQBOL" 2018.
3. N. A. Yusupova "Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining shaxsiy pedagogik sifatlarini rivojlantirish modeli" Republican Scientific and Practical Conference.
4. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
5. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
6. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
7. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODEL. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
8. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
9. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
10. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.

& RESEARCH